

Expressão Facial das Emoções

Facial Expression of Emotions

Palestra apresentada no dia 09 de março de 2018, pelo psicólogo David Leucas, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Introdução à Expressão Facial da Emoção*”.

OBJETIVO

Apresentar as diversas formas no processo de comunicação humana em especial a Linguagem não verbal. O que se tem em pesquisa científica dentro dos campos de estudo nesta área sendo deles a Expressão Facial da Emoção.

Palestrantes: David Leucas

Psicólogo Clínico e Institucional (abordagem existencial/humanista), atendimento individual e familiar, especialista em comunicação não verbal. Diretor e fundador do Clue - Laboratório de estudos em linguagem não verbal. Ministra palestras, workshops e cursos de extensão em comunicação não verbal, expressão facial da emoção, estudo e detecção de mentiras, inteligência emocional e seleção de candidatos.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

https://www.youtube.com/watch?v=jyVTwAydu_Q

Recebido em: 12/12/2018

Aprovado em: 12/12/2018